

ГЕГЕЛНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАФАККУРИДАГИ ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИНГ
МОҲИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6391203>

Саидмуродов Жобиржон Боймурод ўғли

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Ижтимоий фанлар факультети “Фалсафа ва мантиқ” кафедраси
таянч докторанти

Аннотация: Мақолада Гегелнинг фалсафий дунёқарашида тараққиётнинг моҳияти ва унинг ривожланиб бориш ҳақида сўз юритилади. Файласуф тафаккурида ижтимоий тараққиёт ғояси - ақлнинг “айёрлиги” руҳнинг “навқиронлашуви” ва тарихий жараённинг “яхлитлиги” каби уч умумий тушунча ёрдамида аниқлаштирилади. Гегел тарққиётга ёндашувда ўзи тизимлаштирган диалектик қонунлар ва категориялардан унумли фойдаланади.

Калит сўзлар: мутлоқ ғоя, мутлоқ руҳ, ақлнинг айёрлиги, руҳнинг навқиронлашуви, тарихий жараённинг яхлитлиги, эркинлик.

Annotation: The article goes on to talk about the word of progress and its development in Hegel's philosophical worldview. In philosophical thought, the idea of social progress is developed in three general ways: the "cunning" of the mind, the "rejuvenation" of the soul, and the "integrity" of the historical process. Hegel effectively looked at the dialectical laws and categories he systematized according to development.

Keywords: absolute idea, absolute spirit, cunning of mind, rejuvenation of spirit, integrity of historical process, freedom.

Ўзининг таълимотида Гегел “Ой остидаги ҳеч нарса янги эмас ва бу маънода унинг шаклларининг кўп қиёфали ўйини зерикиш уйғотади” деб фараз қилган ҳолда табиатдан узоқлашади. Гегел тафаккурида ижтимоий тараққиёт ғояси - ақлнинг “айёрлиги” руҳнинг “навқиронлашуви” ва тарихий жараённинг “яхлитлиги” каби уч умумий тушунча ёрдамида аниқлаштирилади. Улар мавжуд воқеликлар диалектикасини кўрсатувчи моҳият ва ҳодиса, миқдор-сифат, бутун-қисм, инкорни-инкор, яккалик ва умумийлик каби категориялар билан ўзаро боғлиқдир. Бундай аниқлаштириш “дунёвий”, “халқчил” ва индивидуал руҳ “умумжаҳон-тарихий ва “яратувчи” шахслар, “тарихий олам” ва бошқа тушунчалар воситасида амалга оширилади.

Гегел ўта зийраклик билан индивидуал ҳодисаларнинг ташқи ранг-баранглиги остида моҳиятли тартиб ва қонуният яширинганлигини кўрсатиб беради. “Умумжаҳон тарихида умуман инсонларнинг ҳаракатлари туфайли улар

интиладиган ва улар эришадиган натижалардан бир мунча бошқача натижалар, улар бевосита биладиган ва улар истайдиган натижалардан бошқачароқ натижалар ҳам қўлга киритилади”. Баъзан қўлга киритилган аниқ натижалар буткул бошқа мақсадаларни фикр қилган ҳолда ушбу ҳаракатларни амалга оширганларга қарши айёрона юз буриши мумкин. Бегоналашувнинг таъсири мана шундайдир.

Тарихий ақл ўзининг айёрлиги туфайли инсонларни уларнинг кўзини кўр қилувчи иштиёқлари ва узоқни кўролмайдиган мулоҳаза ҳаракатлари воситасида умумийликнинг олий мақсадларига хизмат қилишга мажбур этади. Бу фикр унчалик янги эмас, буни биз Д.Виконинг тарихни севиш ҳамда А.Смитнинг иқтисодий назариясида учратамиз. Немис фалсафасида бу фикр Гердер ва Кант томонидан илгари сурилган эди. Бироқ Гегел кўрсатиб ўтилган фикрга ишланганлик ва тўлиқлик бахш этди. Агар у кейинчалик ҳам идеалистик дунёни тушуниш доираларида қолганида бунга эриша олмаган бўлар эди. Ақлнинг “айёрлиги” туфайли инсонларнинг яширин ўзбошимчалиги охиrqоқибатда умумжаҳон – тарихий жараёнининг заруратига, айнан шу инсонлар ҳаракатининг мажбурийлиги эса, дунёвий руҳнинг эркин кезиб юришига айланади. Ушбу икки метаморфоза эркин заруратга эришишда ўз чўққисига чиқади.

Ақлнинг “айёрлиги” диалектикасининг чуқурлиги, у на оддий, на буюк инсонларни четлаб ўтмаслигида кўзга ташланади. Инсонлар тарихдаги буюк шахсларнинг роли борасидаги Гегелнинг қарашларидан кўп вақтлардан бери ҳайратга тушиб келмоқдалар. Гегел буюк инсонлар орқали дунёвий руҳ “замонавийликнинг эшигини қоқётганлигини, ҳали ер остида турганлигини ҳамда замонавий мавжуд ҳаётга пишиб етилмаганлигини, бироқ ташқарига чиқишни истаётганлигини ва руҳ учун замонавий олам – бу айнан шу қобиққа мансуб бўлгандан ташқари яна бошқа бир негизни ўз ичига олган қобиқ эканлиги” фикрини юритади.

Гегел тарихий шахсларнинг омма ҳаракатига қарма-қарши қўйишдан узоқдир. Шу тарзда буюк тарихий шахслар ва омма мураккаб ўзаро муносабатларда туради. Шу аснода ижтимоий тараққиёт учун омманинг фаолияти шахсларнинг саъй-ҳаракатларидан каттароқ аҳамиятга эга. Агар ушбу хулосани Гегелнинг инсонлар ҳаётидаги эҳтиёжлар ва меҳнатнинг улкан роълига ҳамда қадимги Юнонистон ёки Франциядаги ХВИИИ асрдаги тарихда юз берган мулкчилик ва табақалар зиддиятларининг роъли тўғрисидаги фаразлари, суқротча диалектика пайдо бўлишининг тобеликлари, схоластика халокати, ҳамда маърифатчилик мафкурасининг ривожланиши тегишли оммавий-ижтимоий жараёнларга боғлиқ бўлганлиги тўғрисидаги фикрларга қўшиладиган бўлса, нима учун бу мутаффакирда тараққиёт ғояси ёрқин кўриниши тушунрали бўлиб қолади.

Ижтимоий-тарихий “яхлитлик” доираларида эркинлик орқали умумжаҳон юксалиши юз беради. Шу аснода ҳар бир тарихий давр эркинликни англаш ва амалга ошириш борасида ўз мезонига эга. Умумжаҳон тарраққиёти зиддиятлар ва уларни ҳал қилиш орқали юз беради, буларнинг ҳар бири навбатдаги зиддият учун манба бўлиб чиқади. Ҳар қандай тараққиёт зиддиятлидир, зиддиятнинг маҳсули эса ҳаракатдир.

Тарихда ёвузлик ўз тараққиёт вазифасига эга бўлган; аниқроқ қилиб айтилса гап, ёвузликни тараққиётда иштирок этиши ҳақида бормоқда, чунки биринчидан, “ёвуз” ҳаракатлар орқали тарихан илғор ҳаракатлар содир этилиши мумкин, иккинчидан, ёвузлик эгаларида ва уларнинг ёвуз қилмишларида тараққиётга зид турадиган, ўтмишда қоладиган эскилик жамланган ҳамда ҳозирда ва келажакда қарор топишга интилаётган янгилик тарафдорларининг қайноқ, фаолликка ундовчи нафратини вужудга келтирадиган, ҳар бир аҳамиятли, ижтимоий-тарихий зиддият шахслашади ва жамланади.

Гегелнинг ёзишига кўра, ўтган замонлар ғоялари изсиз йўқолиб кетмайди: улар келажакка фаол таъсир кўрсатишга ҳамда узоқ ўтмишдан бир мунча кенгроқ даврларга суқилиб киришга қодирдир. Ушбу ғоялар янги навқиронликни бошидан кечиради ҳамда ўзининг қайта туғилган кўринишида оммавий ҳаракатларни тасодифийлик сўқирлигидан озод қилишга қодирдир, чунки булар мавжуд замоннинг талабларига мос тарзда қайта ишлаб чиқалади ва ушбу ҳаракатлар томонидан ишга солинади. “Руҳнинг навқиронлашуви олдинги шаклга қайтиш эмас; бу покланиш, ўз-ўзига қайта ишлов беришдир”. Яъни руҳ ўз вазифасини ҳал қилиш орқали ўзига янги вазифаларни яратади. Шу аснода ўз меҳнатининг материални кўпайтиради.

Ўзининг олдинги номукамал ва ўткинчи, яқунийликка мойил бўлган шакллари диалектик тарзда инкор этган ва шу билан бирга уларни такомиллаштирган ҳолда тарк этади. Руҳнинг навқиронлашуви унинг ривожланиш мазмунини янада чуқурроқ тушунишга ёрдам беради, тарихий заруратни эркинликка айланишига кўмаклашади. Гегел тафаккуридаги тараққиёт схемаси мана шундан иборат, лекин унинг руҳнинг немис халқида қарор топиши тўғрисидаги башоратгўйлиги кўпчилик томонидан унинг қарашлари танқидига сабаб бўлади. Тарихий жараён моҳиятини англаш орқали эркинликни вада қилиш қуруқ гапга айланади, “инсоний мустақиллик ва уларнинг иродаси эркинлиги бари-бир озми-кўпми юзакичилигича қолаверади”. Бу тарихдаги онг ишларнинг асл ҳолатига мос келишини англатади. Бу ишга нисбатан у ҳозиргидан бошқача бўлиши мумкин эмаслиги тасдиқланади. Мазкур ҳолатда диалектика метафизика қиёфаси қаршисида мағлубиятга учрайди. Бироқ Гегел барибир тарихий жараёндаги инсонларнинг

нофаоллигини рад этади. У “бегона воқеликка қарши курашда инсоннинг фаолиятли иштирокини ёқлаб чиқади”.

Инсонлар тарихий жараённинг бир босқичини янада етук бошқа босқичлар билан рад этади ва бу айнан, улар “ҳанузгача аҳамиятга эга бўлган мазмунга қарши юз буриш” эҳтиёжи пайдо бўлганда юз беради. Аммо ҳақиқатнинг ушбу маъзи “дунёвий” ва “халқчил” руҳнинг мавҳум тушунчаларига ва хотиманинг барча нарсаларни тинчлантирувчи чўққисига эга бўлган мутлақ идеализм пўстлоғига ўралгандир. “Умумжаҳон тарихидагидек бундай келиштирувчи онга бирон-бир бошқа жойда катта зарурат пайдо бўлган эмас” деб баён қилади Гегел. Бироқ хотимага хали узоқ бўлган жойларда Гегел халқлар ва давлатлар тарихидаги зиддиятлар ривожланишини кузатади. У бу ерда инкорни инкор қонунидан ифодаланган ҳолда миллий ва умуминсоний диалектикани белгилайди ҳамда Руссо замонида пайдо бўлган тарихнинг уч ўлчамли ғоясини ривожлантиради, бу Гегел томонидан тарихий даврларни муайян даражаларга бўлишида ўз ифодасини топади. У бу ерда мантиқийлик ва тарихийликни мос келиши тамойилини амалга оширишга интилади. Аммо Гегелнинг тарих фалсафасида ушбу тамойил мантиқийлик (муайян давлатдаги халқчиллик руҳи) томонидан тарихийликни (ушбу халқнинг мавжуд тарихини) эзиб қўйилишини оқлашга ўзгаради. Бу унинг ғоясида “халқчил” руҳнинг бир хусусий тамойили бошқасини сиқиб чиқиши кўринишида юз беради.

Гегел инсониятнинг келгусидаги тарихдан олдинги хотимасини адашган тарзда ўз замонасига бориб тақайди ва шу аснода “тарих” олдини инсонлар учун ягона, уларнинг узил-кесил ва “ниҳоясига етган” тарихига айлантиради. Иккинчидан, Гегел ўзига пайғамбар вазифасини олишни истамаганлиги борасидаги фикрга қайтиладиган бўлса, уни қуйидагича ҳам талқин қилиш мумкин: тарихнинг ёпилмайдиган, бироқ синиш нуқтасига яқин турганлигини хира ҳис этган ҳолда у тарихнинг янги диалектик ўрама хусусияти борасида башоратларни илгари суришга журъат қила олмаган. Бошқача сўзлар билан айтганда, мантиқ фанидан юзага чиққан “доира” умумий диалектик ҳаракатнинг ёрқин намунаси сифатида спиралга айланиши мумкин. Тарихнинг янги даври яқинлашаётганлиги тўғрисида Гегел “Руҳ феноменологияси”га кириш мулоҳазаларида ёзиб ўтган эди, Ўз ҳаётининг охирига келиб Гегел Ғарбий Европада янги ижтимоий-сиёсий инқироз яқинлашаётганлиги борасида шубҳалана бошлади. Гегелча тизимнинг умумий тузилмасидан эндиликда Гегел учун замонавий бўлган давлат сиёсий ҳаёти руҳнинг янада юксак туғилишлари билан олиб ташланиши лозим.

XIX асрнинг 20-йиллари охиридаги Европа давлатлари ҳаётида ижтимоий тараққиёт сира тўхтаб қолмади. Бунга қуйидагича ифодалаш мумкин: фалсафий кайфиятдаги руҳнинг диалектик ривожланиши сиёсатни ўз ортидан (қай тарзда, қаерга ва қанчалик узоққа эргаштириб кетиши Гегелга аниқ эмас)

эргаштириб кетади, ёхуд бу ривожланиш сиёсий шакллар устидан юксалган ҳолда улар учун етарли бўлмаган кўринишда бундай шаклда юз бермайди. Уларнинг ўрнига мутлақ руҳ шакллари келади.